

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРУВИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Саидова Гулнора Амоновна

Тошкент давлат техника университети

Саноат иқтисодиети ва менежменти кафедраси катта уқитувчиси

Аннотация: Мақолада саноат корхоналари инновацион бошқарувини ривожлантириш баҳоланган. Шунингдек, саноат корхоналари инновацион бошқарувини амалга оширишнинг таъкилий-иқтисодий механизми таҳлил этилган, унинг ўзига хос хусусиятлари ва мавжуд муаммолари аниқланган. Узоқ муддатли истиқболда мамлакатимиз саноат корхоналари инновацион бошқаруви самарадорлигини оширишда илгор хориж тажрибасидан ижодий фойдаланиш имкониятларига оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инновация, бошқарув, инновацион бошқарув, илмий-тадқиқот ва тажрибаконструкторлик ишланмалари (ИТТКИ), ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ).

Ўзбекистонда юз бераётган пандемия ва унинг иқтисодиётдаги салбий оқибатларини бартараф этиш, корхоналарни конъюнктуравий ўзгаришларга мослашувини таъминлаш ҳар қандай хўжалик субъектининг олдида турган муҳим масалалардан бирidir. Чунки корхоналар бошқарувини замон талабларига мослаштириш, инновацион жараёнларни интенсивлаштириш, ишлаб чиқариш фаолиятини тубдан янгилаш орқалигина маҳаллий ва жаҳон бозорида ҳар томонлама рақобатлаша оладиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш, экспорт таркибида тайёр маҳсулотлар салмоғини янада ошириш вазифаларини ҳал этиш мумкин. Ҳозирги кунда мамлакатимизда ишлаб чиқиляётган ҳар бир меъёрий ҳужжат, амалга ошириляётган ҳар бир тадбир корхоналардаги инновацион жараёнларни янада жадаллаштиришга йўналтириляётганлигини таъкидлаш ўринли. Жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «... инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш», «...иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш

Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шартидир» - деб кўрсатиб ўтилган ҳамда муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг самарали хал этилиши турли мулкчилик шаклига асосланган хўжалик юритувчи субъектларда инновацион жараёнларни ташкилий-бошқарув механизмларини халқаро стандартлар асосида такомиллаштиришни тақозо этади.

Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни ташкил этиш, уни самарали бошқариш серқирра ва мураккаб жараён бўлиб, у энг аввало, корхоналарда узоқ вақт фойдаланиб келинаётган ҳам жисмоний, ҳам маънавий эскирган асбоб-ускуналарни фойдаланишдан чиқарилишини, янги инновацион лойиҳаларни амалиётга татбиқ этишни, инвесторлар, мулкдорлар, акциядорлик жамиятлари, холдинг компаниялар, шўьба корхоналар, маъсулияти чекланган жамиятлар каби субъектлар фаолиятига мулк эгаларининг инвестициялари билан иқтисодий интеграциялашувига шароитлар яратади. Чунки ишлаб чиқаришда жисмонан эскирган асбоб-ускуналарни қўллаш умумий ҳолда ресурслар сарфини ошириб кетишига, нуқсонли ва яроқсиз маҳсулотлар ишлаб чиқарилишига, уларнинг сифати ҳамда истеъмол хусусиятларини пасайишига олиб келса, маънавий эскирган асбоб-ускуналар кўпроқ маҳсулотлар таннархини нисбатан юқори бўлишига, замонавий истеъмол даражасига жавоб бермайдиган маҳсулотлар ишлаб ишлаб чиқарилиши эвазига жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Бироқ шуни ҳам ҳисобга олиш керакки, корпоратив тузилмаларда ҳозирда мавжуд бўлган ва ишлатилиб келаётган асбоб-ускуналарни замонавий жиҳозлар билан қисқа муддатда ва ялписига алмаштириб бўлмайди. Бу, биринчидан, жуда катта молиявий маблағларни тақозо эса, иккинчи томондан, амалдаги ишлаб чиқариш жараёнини тўхтатилиб қўйилишига олиб келади. Шунга кўра, корхона кўлами, маҳсулотининг аҳамияти, техник-технологик ва молиявий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ушбу жараённи босқичмабосқич, изчил равишда амалга ошириш ҳамда корпоратив бошқарув тамойилларидан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда иқтисодий инновацион ривожланиш йўлига ўтказиш мақсадида амалга оширилаётган ислохотларга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида “...биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз”, деб айтган фикрлари кейинги йилларда мамлакатимизда миллий иқтисодий тармоқлари, жумладан, саноат корхоналари инновацион бошқарувининг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштиришнинг услубий асосларини тадқиқ этиш долзарб ва илмий-амалий аҳамиятга эга эканлигини англатади. Инновация атамаси лотинча “innovation” сўздан олинган бўлиб, янгилаш, ўзгартириш киритиш деган маънони англатади.

Ушбу атама иқтисодий адабиётга илк бор Й. Шумпетер томонидан киритилган бўлиб, олим инновация иқтисодий категориясига қуйидагича таъриф беради: “янги турдаги истеъмол товарлари ва хизматлари, жумладан, корхоналарнинг эгаллаган бозор ҳажмини оширишда ноодатий шаклдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бошқариш амалиётини ташкил этиш, янги турдаги транспорт воситаларидан фойдаланиши ёки уларни амалиётга татбиқ этилиши инновация деб баҳоланади” Э. Дандон ўз изланишларида корхона бошқаруви жараёнида инновациянинг креативлилик, стратегия, амалга ошириш (реализация) ва фойдалилик каби таркибий компонентларга эга бўлишини ажратиб кўрсатади. А.Н. Храмова ва А.А. Ахматовалар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда корхоналар бошқаруви жараёнида инновация иқтисодий категориясининг мазмунини ёритишда иқтисодчи олимлар томонидан берилган таърифларни қуйидаги уч гуруҳга ажратиш мумкин бўлади:

- инновация иқтисодий категориясининг мазмунини янгилик, нау-хау билан боғлиқ ҳолда тушунтириш;

- инновациянинг мазмунини ёритишда янги бир маҳсулотни ишлаб чиқариш, жумладан, унинг техник ва технологик хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган бутун бир жараён сифатида тушунтириш;

- инновация мазмунини ёритишда янги ғоя ва фикрларни амалиётга татбиқ этиш билан боғлиқ бўлган, шунингдек, янги шаклдаги такомиллаштирилган маҳсулот ишлаб чиқаришни ҳаракатга келтирувчи куч сифатида баҳолаш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // www.lex.uz.

2. Khodjamuratova, G., & Uktamov, F. (2022). The Role of Economic Security in The Company Management System. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).

3. Madrahimovich, R. N., & Bulturbayevich, M. B. (2019). Advantages of vertical integrated enterprises (under light industry enterprises). Test Engineering and Management, 81(11–12), pp. 1596-1606. <http://testmagzine.biz/index.php/testmagzine/article/view/222/194>.

4. Smaisim, G. F., Abdulhadi, A. M., Uktamov, K. F., Alsultany, F. H., Izzat, S. E., Ansari, M. J., ... & Kianfar, E. (2022). Nanofluids: properties and applications. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1-35.

5. Baratova, D. A., Khasanov, K. N., Musakhonzoda, I. S. O., Tukhtarova, M. Y. Q., & Uktamov, K. F. (2021). Econometric Assessment of Factors Affecting the Development of Life Insurance in Uzbekistan. *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS*, 11(2), 1123-1138.